

VAN DE REDACTIE

Trefwoorden

Bij de afsluiting van een jaargang komt telkenjare het probleem naar voren van het aangeven van de inhoud van de jaargang. De eerste tien jaar van het bestaan van dit maandblad, dus van 1924 tot en met 1933, wordt volstaan met een alfabetische rangschikking van de titels der bijdragen met verwijzing naar de pagina waar de bijdrage aanvangt.

Vanaf 1934 worden de artikelen gerangschikt naar onderwerpsgroepen, met kleine wijzigingen is dit zo gebleven tot en met 1977. Vanaf 1936 wordt deze systematische inhoudsopgave aangevuld met een vermelding van alle auteurs in alfabetische volgorde. Ook dit geschiedt nog steeds op dezelfde wijze.

De redactie heeft gemeend dat de categorale indeling van de artikelen naar onderwerp niet meer voldoet. Terwille van het eenvoudig naslaan van onderwerpen over een reeks van jaren, kan deze indeling niet frequent worden aangepast aan de behoeften, waardoor soms slechts met enig wikken een artikel kan worden ingedeeld.

Ter oplossing van deze problematiek heeft de redactie gemeend een ander soort verwijzingsstelsel te moeten gaan hanteren, mede na kennisgenomen te hebben hoe andere tijdschriften dit probleem oplossen.

Te dien einde is de instructie voor auteurs, gepubliceerd in 1972 op pagina 470, thans vervangen door de „Aanwijzingen voor auteurs”, die u achterin deze aflevering aantreft.

Bij deze aanwijzingen voor auteurs, die gratis op aanvraag worden toegezonden, komt een lijst van trefwoorden voor. Elke auteur wordt verzocht uit deze lijst maximaal drie trefwoorden aan te geven die hij kenmerkend voor de inhoud van zijn bijdrage acht. Deze trefwoorden zullen in de kop van het artikel worden aangegeven. Op basis van deze trefwoorden zal dan aan het einde van 1978 de categorale indeling van de artikelen plaatsvinden. De alfabetische opgave op de namen van de schrijvers zal blijven bestaan.

Wisseling rubriekredacties

Op de omslag van het M.A.B. kwam onder de rubriekredacteuren de rubriekredactie overheid voor, waarin zitting hadden de collega's S. L. Achilles, A. van Dongen en J. F. van Dijk. Deze collega's hebben een lange reeks van jaren gefungeerd, Achilles en Van Dijk traden toe in september 1968 en Van Dongen begon in januari 1960 als rubriekredacteur van „Uit de financiële huishouding der overheid”. Het resultaat van hun fungeren is de lezers voorgelegd. Thans hebben zij om verschillende redenen gemeend hun functie te moeten neerleggen. Enerzijds als gevolg van hun leeftijd, anderzijds als gevolg van het feit dat aan een speciale rubriekredactie overheid minder behoefte in het M.A.B. gaat bestaan nu elders in deze behoefte wordt voorzien.

Bovendien heeft de heer M. A. Wisselink de wens te kennen gegeven om uit zijn functie als rubriekredacteur belastingen te worden ontheven. Hij werd in februari

1957 benoemd als redacteur van de rubriek „Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen”. Ondanks het feit, dat hij reeds enige jaren in het buitenland woont, is de heer Wisselink zijn rubriekredactie trouw gebleven en bleef hij aandacht besteden aan het verkrijgen van fiscale bijdragen voor het M.A.B. De voordelen van de afstandelijkheid, van waaruit hij het fiscale gebeuren in ons land kon beschouwen, acht hij thans niet langer een voldoende compensatie voor zijn afnemende betrokkenheid bij de ontwikkelingen in jurisprudentie, wetgeving en praktijk.

Uiteraard heeft de redactie zijn wens om als rubriekredacteur af te treden, dankbaar voor zijn inzet voor ons blad gedurende meer dan 20 jaar, geëerbiedigd. Zij prijst zich gelukkig de heer Mr. H. M. N. Schonis, oud-inspecteur der vennootschapsbelasting en wetenschappelijk hoofd-medewerker bij het Fiscaal Instituut van de Katholieke Hogeschool te Tilburg, bereid gevonden te hebben om deze functie thans op zich te nemen.

Gaarne zeggen wij de uitgetreden leden van de twee rubriekredacties dank voor hun bijdrage en heten wij de heer Schonis van harte welkom.

Aankondiging artikelenserie accountantsopleiding

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het M.A.B. verscheen in 1974 een aantal fundamentele artikelen over het accountantsberoep, zowel terugblikkend als vooruitziend. Deze artikelen hadden betrekking op de methoden en middelen van de accountantscontrole, daarbij zowel de binnenkant als de buitenkant van het beroep belichtend. Vele lezers hebben de redactie met deze serie artikelen geccomplimenteerd.

Dit was voor ons aanleiding voor 1978 wederom een serie artikelen op te zetten, ditmaal gewijd aan de opleiding tot registeraccountant. Daarbij zal aandacht gegeven worden aan de opleiding tot accountant in Nederland, de centrale plaats van de bedrijfseconomie daarin, de nieuwe structuur van de NIVRA-opleiding, de academische opleiding alsmede de toetsingsmethoden. Ook buitenlandse opleidingen komen aan de orde, zowel in de Angelsaksische landen, Duitsland als de overige E.E.G.-landen. Voorts de verplichte stage in verschillende landen en andere vereisten tot toelating tot verplichte accountantscontroles. De stem van degenen die opgeleid zijn, zal weerklinken. Ook aan de nascholing van registeraccountants wordt aandacht besteed en tenslotte aan de opleidingsbehoeften, de meetbaarheid van toekomstige behoeften, de voortgaande specialisatie, de gedragswetenschappelijke scholing voor accountants en het psychologisch profiel.

Hoewel de redactie niet naar volledigheid streefde bij het bepalen van de facetten van de accountantsopleiding, is toch een uitdagend programma opgesteld. De artikelen zullen naar binnenkomst in de loop van 1978 worden geplaatst; verwacht mag derhalve worden dat niet steeds de meest logische volgorde van plaatsing kan worden aangehouden.